

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКИ В ОБУЧЕНИИ САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОДЫ

Акбаева Колье Бахадировна

Ташкент финансы институт

Иностранное языковое отделение учитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10016138>

Аннотация. В статье другой на языках ресурсов использовать и язык знать уровень увеличивать для большинство короткий время внутри помощь предоставление советы есть. В статье новый слова выучить наизусть эффективный методы с узнать и длинный время в течение иностранный на языке коммуникация в процессе навыки увеличивать помощь дает.

Ключевые слова: Иностранное языки, традиционные метод, грамматика, перевод, онлайн- класс переход, начало образование

Входить

Сегодняшний в день каждый один персона для иностранный языки знать очень важно мир растет становится глобальным идущий и два язык просто знай горячий нет, но время требовать существование собирается Иностранное языки учеба и т. д. с как при выполнении Действительно коммуникация делать и они есть с соединить учить направленный жизненно важный не умею состоит из Иностранное языки знать мир это требование. Однако языки легкий и быстрый в обучении каждый как метод тоже не работает. Вот почему тоже иностранный языки большинство меньше время между и Хорошее качество обучение для точно который из методов использовать предпочтительно что это знать ему приложение достигать к цели в соответствии с не считается .

Анализ и Результаты

мирового опыта иностранный их языки преподавание с 1950 г., т.е. в школах преподавание начал в изучении языка прежде всего, мы просты традиционный метод использовать через языки школа своим ученикам учить мы начали

Традиционный метод преподавания исходный этап очень полезный быть могу говорить грамматика система понимать помощь дам и в будущем в грамматике к ошибке дорога не ставить, то есть конечно и верно объяснение для

Этот система перевод делать для много к текстам, стандарт к темам, к книгам и слово соединения о стандартный слово соединения является типичным. В школе «Меня зовут Андрей, десять». мой возраст, моя мать, мой отец , моя сестра и мой родственник есть "такой как один вещь При повторении это традиционно метод с учится

Методический преподавание и перевод направление отчаиваться считается встретившимся. Недавно четыре частичный метод знаменитый он читает, пишет, говорит и слушать собственный в берет.

Современный жизнь новый знание и требует навыков. Их номер иностранный языки, английский язык знать и другой каждый как вещи избыток добавление при выполнении добавил недавно учебники и в словарях пыльный книги к столу обратно, отдельно Забота с занятый это случилось Большинство люди иностранный язык особенный в школах, курсах или учитель с личный соответственно учить предпочтительный они видят Но это все все дорого по разным причинам согласно такому активность собственный предпринимать не могу получить люди есть: или они есть достаточно время или деньги нет Затем независимый язык обучение спасать для придет. Сегодня мы об этом давай поговорим: что для ты иностранный язык твое обучение ты нужен себе импульс делат , уроки как при выполнении строить и иностранный язык возможный пока быстрее твое обучение для что делать нуждаться уверен ?

Прежде всег, мотивация о один сколько слово скажем так Вот один сколько принципы действие делает:

что для иностранный язык обучение тебе нужно? Почему новый и интересный работа делать ты хочешь По всему миру люди с ты знаешь Иностранец человек с жениться выходи любой в деле цель конечно когда ты узнаешь, ему идти проще

просветление с упражнение делать: регулярно соответственно урок не бери себя позитивный при выполнении ставь, успех для хвалить расскажи мне позже каждый вещь появляться будет

основной внимание внимание дать : 100% по учебнику учить не пробуйте , максимум 300-400 много использовал слова и на языке большинство много происходящий времена обучение достаточно делает Это следующий исследования для сильный основа создает

слов известен количество обучение и грамматика от обучения затем на 1-2 месяца один учитель от найма после ты грамматика исправить и верно произношение класть помощь дает

изучается на языке говорить и подумай, вот и все разум снова строить облегчает, тогда пока учить делает это проще.

Классов мотивация и основной принципы конечно , сейчас как при выполнении обучение о давай поговорим

ОНЛАЙН ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

Так итак, ты необходимый языки учить решение ты сделал Ты этот вы хотите и к цели достигать для сам работать мы готовы Чтобы выучить язык как начинать может Выше рассказывать как мы прошли , первый в соответствии определенный слово соединения написание, произношение давать и большинство широкий разложить грамматика структуры обучение нужен Какие инструменты может закрывать до времени язык независимый соответственно обучение почти возможный это не был один вариант один книга под словарь с независимый соответственно книга и периодический публикации иностранный на языке чтение был самый обучаемый репетиторство репетиторство быть могут, но они сейчас независимый обучение.

Разработка продолжать недостаточно, сегодня в день образование их языки независимый соответственно подарок который много методы есть В сети языки обучение большинство комфортный метод считается что это Они особенные

образование программы, форумы и контакт сайты. В сети образование настоящий в то время сделанный увеличивается: если это программа если да, то онлайн режим назначение делать нужен если мы общаемся сети о Говорящий на самом деле обучение фактически мать язык с коммуникация через случаться будет.

Самый широкий разложить образование сервис Anki, это беседа французский карта из системы используя, один на стороне незнакомец слово это второй перевод. Карты определенный периодичность с демонстрация это сделано слова в памяти хранить помощь дает.

Иностранной слова слышать через чтение за " в день десять есть слово "программа". Запоминание в отдельности слова, фразы и разговоры слушаю через случаться будет программы один особенность это от тебя публично заявить не могу: компьютер как вам нравится после вокал файлы слова с исполнение этого достаточно известен один периодичность с сделанный увеличивается, в результате сувенир случилось дает.

Иностранной язык обучения большой метод - зарубежный Пятидесятые с язык учится. Сегодня сам делать возможный Социальное сети пользователи другой на языках являются носителями. Ты типа, они твой на твоим языке собеседник и учитель ищет так по взаимному выгодный сотрудничество появляться будет : ты заинтересованный темы в первую очередь в очереди, после другой на языке один времени в себе ошибки корректирующий контакт с ты помолвлен.

Использовал литература список:

1. Ш.Мирзиёев « Иностранной языки учить рекламировать агентство организовать будет сделано » 6 мая 2021 г. в селекторе видео встреча
2. Атабоев Исраильджон Мирза сын (2022). РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Материалы Международной конференции по открытиям в области образования и гуманитарным наукам, 2 (1), 62–68. Получено с <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/787>.
3. Атабоев И., Турсунович Р.И. (2023). ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
4. Атабоев И., Турсунович Р.И. (2023). СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ПИСЬМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. Журнал иностранной язык и лингвистика , 5(5).